

GEN NOKAUTI, UNING USULLARI VA GOMOLOGIK REKOMBINATSIYA

IBROHIMOV ABU BAKIR SIDDIQ DILSHODBEK O'G'LI

ANDIJON DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI FARMATSIYA FAKULTETI

5- KURS TALABASI

E-mail: ibrakhimonabubakirsiddiq@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588224>

Annotatsiya: Ushbu maqolada A genlarni nokaut qilish (qisqartma: KO) a genetik biri bo'lgan texnikasi organizm "s genlar ishi (organizmni "taqillatgan")ini shu bilan birga, KO nokaut qilingan genga yoki genni nokaut bilan olib boradigan organizmga ham murojaat qilishi mumkinligi sharxlab o'tilgan

Kalit so'zlar: A tipdagi genlar, Genlar, Genlarni nokaut qilish, KO, Genetik organizm.

Kirish: Nokautli organizmlar yoki oddiygina nokautlar genlarning funksiyasini o'rganish uchun ishlatiladi, odatda genlarni yo'qotish ta'sirini o'rganish orqali. Tadqiqotchilar nokautli organizm va oddiy shaxslar o'rtasidagi farqdan xulosa chiqarishadi.

KO texnikasi asosan a ga qarama-qarshi genlarni taqsimlash. Organizmda bir vaqtning o'zida ikkita genni nokaut qilish a nomi bilan tanilgan ikki karra nokaut (DKO). Xuddi shunday atamalar uch karra nokaut (TKO) va to'rt karra nokaut (QKO) navbati bilan uch yoki to'rt marta nokaut qilingan genlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. Biroq, bir-biridan farqlash kerak heterozigotli va gomozigotli KO'lar. Ilgari, ikkita gen nusxasidan faqat bittasi (allellar) nokaut qilingan, ikkinchisida ikkalasi ham nokaut qilingan.

Usullari:

Nokautlar turli xil texnikalar yordamida amalga oshiriladi. Dastlab, tabiiy ravishda yuzaga keladi mutatsiyalar aniqlandi va keyin gen yo'qolishi yoki inaktivatsiyasi tomonidan belgilanishi kerak edi DNKning ketma-ketligi yoki boshqa usullar.

Gomologik rekombinatsiya

An'anaga ko'ra, gomologik rekombinatsiya genlarni nokautga olib keladigan asosiy usul edi. Ushbu usul a yaratishni o'z ichiga oladi DNK tuzilishi kerakli mutatsiyani o'z ichiga olgan. Nokaut maqsadida, bu, odatda, kerakli nokaut geni o'rnida giyohvandlikka chidamlilik belgisini o'z ichiga oladi.[2] Qurilish, shuningdek, kamida 2kb o'z ichiga oladi homologiya maqsadli ketma-ketlikka.[2] Qurilishni etkazib berish mumkin ildiz hujayralari orqali mikroinjeksiyon yoki elektroporatsiya.[2]

Keyinchalik bu usul DNK konstruksiyasini mavjud DNKga qo'shib olish uchun hujayraning o'z ta'mirlash mexanizmlariga asoslanadi. Bu genning ketma-ketligini o'zgartirishga olib keladi va aksariyat hollarda gen bo'ladi tarjima qilingan funktsional bo'lmagan holda oqsil, agar u umuman tarjima qilingan bo'lsa. Ammo, bu samarasiz jarayon, chunki gomologik rekombinatsiya atigi 10tani tashkil qiladi–2 10 ga-3 DNK integratsiyasi. Ko'pincha, konstruksiyadagi dori tanlash markeri rekombinatsiya hodisasi sodir bo'lgan hujayralarni tanlash uchun ishlatiladi.

Hozirda gen etishmayotgan ushbu ildiz hujayralaridan foydalanish mumkin jonli ravishda Masalan, sichqonlarda, ularni dastlabki embrionlarga kiritish orqali.[2] Agar paydo bo'lgan ximerik sichqonda ularning urug'lanishida genetik o'zgarish mavjud bo'lsa, u holda bu naslga o'tishi mumkin.

Yilda diploid ikkitasini o'z ichiga olgan organizmlar allellar ko'pgina genlar uchun, shuningdek, bir xil rolda hamkorlik qiladigan bir nechta bog'liq genlarni o'z ichiga olishi mumkin, har bir maqsadli gen nokaut qilinmaguncha qo'shimcha transformatsiya va tanlov turlari amalga oshiriladi. Tanlab ko'paytirish ishlab chiqarish talab qilinishi mumkin bir jinsli nokautli hayvonlar.

Hozirda DNK ketma-ketligini aniq yo'naltirishni o'z ichiga olgan uchta usul mavjud, ular ikki qatorli tanaffusni joriy etishlari mumkin. Bu sodir bo'lgandan so'ng, hujayraning tiklash mexanizmlari ushbu ikki qatorli tanaffusni tez-tez tiklashga harakat qiladi homolog bo'lmagan qo'shilish (NHEJ), bu to'g'ridan-to'g'ri ikkita kesilgan uchini bir-biriga bog'lashni o'z ichiga oladi.[3]

Bu nomukammal tarzda amalga oshirilishi mumkin, shuning uchun ba'zida qo'shimchalar yoki bazaviy juftlarni yo'q qilish sabab bo'ladi ramkali mutatsiyalar. Ushbu mutatsiyalar o'zlari sodir bo'lgan genni noaniq holga keltirishi va shu genning nokautini yaratishi mumkin. Ushbu jarayon gomologik rekombinatsiyaga qaraganda samaraliroq va shuning uchun biallelik nokautlarni yaratish uchun osonroq foydalanish mumkin.

Sink-barmoqlar

Sink-barmoqli nukleazalar DNK ketma-ketligini aniq nishonga oladigan DNKning bog'lanish sohalaridan iborat[3] Har bir sink barmoq kerakli DNK ketma-ketligining kodonlarini taniy oladi va shuning uchun ma'lum bir ketma-ketlik bilan bog'lanish uchun modulli tarzda to'planishi mumkin.[5] Ushbu majburiy domenlar a bilan bog'langan cheklash endonukleaz bu DNKda ikki qavatli uzilishga (DSB) olib kelishi mumkin.[3] Ta'mirlash jarayonlari genning funktsiyasini buzadigan mutatsiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Glik, Dj.Pasternak "Molekulyarnaya biotexnologiya: Prinsipi i primeneniye" Per.s angl. M.: Mir, 2002
2. <https://biotehnolog.ru>
3. [. https://cbio-info.ru](https://cbio-info.ru)

